

Políticas Relacionadas com Repositórios de Dados de Investigação: Portugal

Versão 1.0

International
Science Council

Autor(es):

Isabel Caetano, ORCID [0000-0001-7972-7787](https://orcid.org/0000-0001-7972-7787)

Filipa Pereira, ORCID [0000-0002-5732-9996](https://orcid.org/0000-0002-5732-9996)

Tradução por:

Daniela Santos Oliveira, ORCID [0000-0002-1061-0801](https://orcid.org/0000-0002-1061-0801)

Este trabalho resulta do apoio de um acordo de cooperação (DE-SC0021915) sob a regência do Office of Science do Departamento de Energia dos Estados Unidos da America.

Acerca do World Data System:

Fundado em 2008, o World Data System (WDS) é um organismo com afiliação ao International Science Council (ISC). A missão do WDS é melhorar as capacidades, impacto e sustentabilidade dos seus repositórios membros e dos serviços de dados científicos, fomentando assim uma comunidade confiável de repositórios de dados. O WDS tem também como objetivo fortalecer o processo de gestão de dados, desde a sua concepção à sua dissiminação, assegurando que resultados de investigação de qualidade têm proveniência em dados de investigação também de qualidade. Além disso, o WDS defende dados acessíveis, ciência transparente e reproduzível.

Acerca da série de artigos do WDS sobre Políticas Relacionadas com Repositórios de Dados de Investigação:

A Série de Políticas do World Data System (WDS) tem como objectivo apresentar o panorama mundial relativamente às políticas nacionais no que respeita à governação dos repositórios de dados de investigação. Documentar estas políticas de forma abrangente é fundamental para fomentar colaborações globais e avançar na ciência para o bem comum.

Com este fim, o WDS compromete-se a manter e atualizar continuamente uma lista de políticas nacionais de Ciência Aberta relacionadas com os repositórios de dados. Além disso, o WDS organizará seminários periódicos com especialistas de vários países para discutir as suas perspetivas únicas sobre as Políticas de Ciência Aberta e o seu impacto nos repositórios de dados. Estas sessões têm como objetivo informar investigadores e responsáveis políticos sobre como navegar eficazmente os cenários políticos internacionais.

Ao desenvolver esta Série de Políticas sobre Ciência Aberta, o objetivo do WDS é criar vias para partilhar conhecimentos e melhorar os esforços globais de colaboração científica. Em última análise, esperamos que esta abordagem promova a transparência e assegure que a ciência continue a trabalhar para o bem comum. Os documentos disponibilizados nesta série serão continuamente atualizados com informação emergente à medida que esteja disponível. O World Data System agradece a contribuição contínua da comunidade científica na atualização do texto, referências, sugestões políticas e correções de links. Poderão entrar em contacto connosco enviando um email para wds-ipo@utk.edu.

Citação sugerida:

Caetano, I., & Pereira, F. (2025). Políticas Relacionadas com Repositórios de Dados de Investigação: Portugal. Scientific Data Repository-related Policies. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17202250>

Índice

Acrónimos.....	2
Introdução.....	3
Panorama de Investigação em Portugal.....	3
Gestão de Dados de Investigação.....	4
Repositórios de Dados de Investigação.....	5
Bibliografia.....	9

Acrónimos

CRIS	Current Research Information System
PGD (DMP)	Plano de Gestão de Dados (Data Management Plan)
EOSC	European Open Science Cloud
FAIR	Findable, Accessible, Interoperable and Reusable
FCT	Fundação para a Ciência e Tecnologia
RCAAP	Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal

Introdução

A ciência aberta promove a eficiência da colaboração científica, melhora a qualidade dos resultados científicos e promove a disseminação do conhecimento, contribuindo para uma ciência mais inclusiva e transparente.

A gestão e a partilha de dados de investigação são essenciais para a prática da ciência aberta, pois garantem a validação e a reutilização dos resultados da investigação, acelerando assim a disseminação do conhecimento científico.

Sistemas eficazes de investigação e inovação são caracterizados por um modelo operacional aberto, interoperável e sinérgico, apoiado por uma forte capacidade de absorver conhecimento e de implementar as melhores práticas. Em Portugal, a comunidade de investigação está progressivamente envolvida no desenvolvimento da [European Open Science Cloud \(EOSC\)](#), nomeadamente através da crescente participação em projetos [infraEOSC](#) e do envolvimento ativo em vários nós nacionais de iniciativas internacionais.

A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) é a agência pública nacional que apoia a investigação em ciência, tecnologia e inovação, abrangendo todas as áreas do conhecimento. É um instituto público de regime especial sob a supervisão e tutela do Ministério da Educação, Ciência e Inovação.

A FCT, enquanto entidade nacional financiadora, compromete-se a adotar instrumentos que promovam a prática da ciência aberta no âmbito da atividade científica que financia (Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT)).

Panorama de Investigação em Portugal

O sistema científico de Portugal tem apresentado um crescimento notável, especialmente nas últimas duas décadas. Isso é evidente no aumento substancial do gasto total em Investigação & Desenvolvimento (I&D), que passou de €1,038 biliões em 2021 para €4,5 biliões em 2023, representando 1,70% do Produto Interno Bruto (PIB) do país (Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência et al., 2024). Da mesma forma, o número de investigadores aumentou significativamente, de 17.725 Investigadores Equivalentes a Tempo Integral (ETI) em 2021 para 62.476 ETI em 2023 (Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência et al., 2024).

De acordo com o mais recente [Painel de Inovação Europeu](#) (Comissão Europeia, 2024), o desempenho de Portugal no âmbito de investigação e inovação para 2024 posiciona o sistema de investigação português nos 115,7% da média da União Europeia (EU), e os recursos humanos nos 97,6% da média da UE. Melhorias notáveis desde 2017 incluem um aumento de 60,2% nas co-publicações científicas internacionais e um aumento de 75,8 pontos percentuais na percentagem de estudantes estrangeiros de doutoramento. Estas tendências positivas são forças significativas; no entanto, também apresentam desafios, particularmente a necessidade de apoiar o número crescente de investigadores e as suas respectivas estratégias de crescimento, bem como criar condições atraentes para o desenvolvimento futuro.

Atualmente, Portugal conta com mais de 100 instituições de ensino superior, 312 unidades de I&D, 40 laboratórios associados e 41 laboratórios colaborativos, além de outros tipos de entidades de I&D (Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), 2024a, 2024b, 2024c). Dado esse extenso panorama, a qualidade e a gestão dos dados são críticas para maximizar o valor gerado.

Gestão de Dados de Investigação

A FCT incentiva os investigadores a adotarem boas práticas de gestão de dados de investigação e a partilharem os resultados com a comunidade científica. Nesse sentido, a FCT adotou uma política sobre a disponibilização de dados e outros resultados de investigação científica financiados, que entrou em vigor em maio de 2014 (Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), 2014).

O compromisso com os princípios gerais dos dados de investigação FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable), os requisitos estipulados por importantes entidades de financiamento (como o [Horizon Europe](#)), o alinhamento com a [EOSC](#), as recomendações da Science Europe sobre gestão de dados de investigação (Science Europe, 2018) e a recomendação da [UNESCO sobre Ciência Aberta](#) (UNESCO, 2021) contribuíram para uma revisão da política atual sobre gestão de dados.

Está prevista para o início de 2025, uma nova política sobre a gestão e partilha de dados resultantes da investigação científica financiada pela FCT que irá delinear princípios e requisitos claros. Esta nova política estará alinhada com os padrões das principais agências de financiamento e entidades de referência. Os principais requisitos incluem:

- Submissão de um Plano de Gestão de Dados (PGD): Um PGD deve ser submetido até seis meses a partir da data de início do apoio, com base num modelo específico.

- Depósito de Dados de Investigação: Os investigadores deverão depositar os dados de investigação num repositório confiável (por exemplo, registado num diretório global de repositórios e/ou agregado no OpenAIRE, ou com certificação de confiabilidade).
- Uso de Identificadores Persistentes e Licenças Padrão: Estes devem garantir que terceiros possam aceder, extrair, explorar, reproduzir e disseminar resultados gratuitamente.
- Reutilização dos dados: Informações, via repositório, sobre as ferramentas e instrumentos necessários para validar ou reutilizar os dados disponíveis (e, sempre que possível, fornecer as próprias ferramentas e instrumentos).

Estes requisitos refletem e promovem, na verdade, as melhores práticas na gestão de dados de investigação.

Repositórios de Dados de Investigação

Para apoiar beneficiários que não dispõem das condições para depositar os seus dados de investigação, a FCT tem desenvolvido um repositório de dados de investigação designado Repositório Polen (Repositório Polen, 2023). Atualmente, o Repositório Polen está na fase piloto de implementação. Sete instituições/projetos nacionais, focados em vários domínios científicos, estão envolvidos nesta fase piloto com o objetivo de testar e validar funcionalidades importantes, assim como garantir que as preocupações da comunidade sobre a partilha de dados são abordadas.

Este repositório será um repositório de *long tail* e multidisciplinar que visa atender às seguintes necessidades:

- Promover a adoção de práticas de ciência aberta e conformidade com os princípios gerais dos dados de investigação FAIR;
- Apoiar o depósito, preservação e salvaguarda dos dados de investigação resultantes de projetos financiados;
- Garantir a conformidade com os requisitos da política de dados da FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia - FCT);
- Promover a adoção do quadro normativo do Sistema de Informação sobre a Investigação Científica em Portugal ((PTCRIS), 2019);

- Integrar com os Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP);
- Alinhar com a parceria europeia da EOSC.

No entanto, a crescente importância da ciência aberta e da partilha de dados tem impulsionado o desenvolvimento e o aumento progressivo do número de repositórios de dados em Portugal. Esses repositórios servem como infraestruturas críticas para armazenar, preservar e disseminar resultados de investigação em vários domínios científicos e tecnológicos.

Tal como o Repositório Polen, estes serviços institucionais pretendem servir a sua comunidade de utilizadores, garantindo as melhores práticas na gestão de dados de investigação. Geridos por universidades, unidades de investigação e projetos colaborativos, estas plataformas apoiam a conformidade com os requisitos dos financiadores, aumentam a acessibilidade dos dados e promovem a colaboração interdisciplinar.

Para avançar com os objetivos previstos para esta iniciativa, um grupo de trabalho mobilizado pela comunidade científica (Grupo Repositórios de Dados: Tecnologia, organização e certificação) está a abordar tópicos críticos relacionados com os repositórios de dados de investigação. Os principais objetivos deste grupo são:

- Apoiar os investigadores na publicação dos dados de investigação;
- Propor iniciativas de formação e desenvolver documentação de apoio;
- Melhorar a interoperabilidade dos repositórios e estabelecer ligações integradas entre sistemas.

No âmbito desta iniciativa, várias instituições apresentaram os seus repositórios e compartilharam a sua visão, objetivos e contribuições (Fórum de Gestão de Dados de Investigação). A tabela apresentada na página seguinte resume os casos de estudo apresentados, fornecendo uma visão abrangente dos papéis dos repositórios no apoio à investigação e inovação em Portugal.

Políticas Relacionadas com Repositórios de Dados de Investigação: Portugal

Nome do Repositório	Entidade	Principal âmbito e objetivos	Domínios de Ciência & Tecnologia	Data de lançamento
INESC TEC Data Repository	INESC TEC	O repositório disponibiliza datasets produzidos por investigadores do INESC TEC ou dos parceiros em projetos de investigação.	Inteligência Artificial; Bioengenharia; Robótica; Energia; Ciências da Computação; Engenharia	2017
Repositório ISCTE	ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa	Preservação, divulgação e acesso à produção intelectual em formato digital.	Ciência Sociais e Humanas; Gestão; Ciência Política; Tecnologias Digitais; Ciência dos Dados; Tecnologia e Arquitetura	2006
DataRepositóriUM	Universidade do Minho	a) Depositar ficheiros em datasets e coleções organizadas, b) Preservar ficheiros e datasets, c) Apoiar o cumprimento dos requisitos de financiadores, d) Registrar identificadores persistentes (DOI), e) Permitir o acesso controlado e sob identificação prévia, f) Associar licenças de reuso e explicitar os termos de uso, g) Documentar os datasets com metadados disciplinares, h) Facilitar a disseminação dos resultados de investigação, i) Viabilizar a citação de dados e o crédito aos produtores, e j) Facilitar a disponibilização de dados aos editores.	Foco multidisciplinar	2020
Dados.IPB	Instituto Politécnico de Bragança	Armazenar, preservar e disponibilizar os dados de investigação gerados pelos centros de investigação do IPB e também pelos laboratórios colaborativos. Os objetivos são: depositar ficheiros (datasets) em comunidades; preservar os datasets e os metadados; fazer cumprir os requisitos dos financiadores; utilizar identificadores persistentes como o DOI; facilitar a disponibilização de dados aos editores; e permitir o acesso controlado a datasets que estejam em acesso restrito.	Foco multidisciplinar	2023
GBIF.PT Portal de Dados de Biodiversidade de Portugal	Instituto Superior de Agronomia	Promover a integração dos provedores de dados portugueses e recursos de informação sobre biodiversidade na rede GBIF, e a disponibilidade dos dados de biodiversidade para a investigação científica e usos pela sociedade.	Biodiversidade; Ambiente; Recursos naturais; Desenvolvimento sustentável; Biossegurança; Espécies invasoras; Recuperação de habitats	2015
BioData.pt Portal de Gestão de Dados	Associação BioData.pt	BioData.pt é a infraestrutura distribuída portuguesa para dados biológicos e o nó português do ELIXIR. O portal está aberto a todos os domínios de investigação nas áreas das Ciências da Vida e da Saúde.	Ciências da Vida e da Saúde	2023
COI Catalogue Herbário da Universidade de Coimbra	Universidade de Coimbra	Plataforma de recolha de informação sobre espécimes COI. O herbário da Universidade de Coimbra é o maior herbário português, albergando cerca de 800 000 exemplares de plantas, fungos, algas e líquenes. O conjunto de dados, coleção digitalizada do herbário, está disponível através do GBIF.	Ciências da Vida	2020
Hidrográfico+	Instituto Hidrográfico	Infraestrutura geoespacial de dados do meio marinho criada com o objetivo de facilitar o acesso do cidadão a dados produzidos pelo Instituto Hidrográfico, fomentando o conhecimento e a ciência oceânica, promovendo a divulgação da importância dos oceanos, dinamizando a economia azul, e contribuindo para a sustentabilidade dos oceanos e o desenvolvimento da sociedade. Constitui um nó da comunidade de provedores de dados marinhos portugueses.	Geologia Marinha; Hidrografia; Oceanografia; Química & Poluição Marinha; Segurança da Navegação	2018
DUnAS	Universidade de Aveiro	Repositório destinado ao arquivo, publicação e acesso a dados de investigação gerados no âmbito das atividades científicas e académicas da Universidade de Aveiro. Ao serviço de uma instituição que ensina e investiga em múltiplas áreas do conhecimento, o DUnAS é um repositório institucional e multidisciplinar.	Foco multidisciplinar	2022

Tabela 1- Casos de uso nacionais de repositórios de dados de investigação (Fórum GDI, 2024)

Os repositórios de dados de investigação portugueses reflectem o empenho do país no avanço do conhecimento científico, fomentando a colaboração global e promovendo a adoção de boas práticas. Estas plataformas apoiam diversos domínios científicos e permitem às instituições partilhar resultados de investigação, melhorar a acessibilidade dos dados e assegurar a sua preservação a longo prazo, em conformidade com os princípios da ciência aberta.

Desde a biodiversidade e as ciências da vida, até à engenharia e à oceanografia, estes repositórios abrangem uma vasta gama de domínios de investigação, permitindo aos investigadores e às instituições partilhar os seus resultados à escala mundial. Os repositórios desempenham também um papel crucial na promoção da inovação, assegurando a preservação dos dados e facilitando a reutilização de conjuntos de dados, tanto em contextos académicos como industriais. Por conseguinte, pode ser considerado prioritário promover a utilização e o alinhamento de práticas nestes serviços.

Bibliografia

BioData. BioData.pt Data Management Portal <https://dmportal.biodata.pt>

Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, Direção de Serviços de Estatística da Ciência e Tecnologia e da Sociedade de Informação, & Equipa para a Monitorização da Investigação e Desenvolvimento. (2024). Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional (IPCTN) - Resultados provisórios 2023. Recuperado em 29 Janeiro 2025 de <https://www.dgeec.medu.pt/api/ficheiros/669ede41d7027deffdb15ce5>

EOSC. European Open Science Cloud. Recuperado em 29 Janeiro 2025 de https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/open-science/european-open-science-cloud-eosc_en

European Commission. (2024). European Innovation Scoreboard 2024 Country Profile Portugal. Recuperado em 23 Janeiro 2025 de https://ec.europa.eu/assets/rtd/eis/2024/ec_rtd_eis-country-profile-pt.pdf

Fórum de Gestão de Dados de Investigação (2024). Repositórios de Dados - Casos de Estudo. <https://zenodo.org/communities/forumgdi/records?q=&l=list&p=1&s=10&sort=newest>

Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). (17 Abril 2024). Open Science Policies. Recuperado em 19 Janeiro 2025 de <https://www.fct.pt/en/sobre/politicas-e-estrategias/politicas-de-ciencia-aberta/>

Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). (2014). Política sobre a Disponibilização de Dados e outros Resultados de Projetos de I&D Financiados Pela FCT. Recuperado em 16 Janeiro 2025, de https://www.fct.pt/wp-content/uploads/2023/01/PoliticaAcessoAberto_Dados.pdf

Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). (2024a, 20 Junho 2024). Laboratórios Associados. Recuperado em 30 Janeiro 2025, de <https://www.fct.pt/financiamento/programas-de-financiamento/instituicoes-de-id/laboratorios-associados/>

Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). (2024b, 20 Junho 2024). Laboratórios Colaborativos. Recuperado em 30 Janeiro 2025, em <https://www.fct.pt/financiamento/programas-de-financiamento/instituicoes-de-id/laboratorios-colaborativos/>

- Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). (2024c, 20 Junho 2024). Unidades de I&D. Recuperado em 30 Janeiro 2025, de <https://www.fct.pt/financiamento/programas-de-financiamento/instituicoes-de-id/unidades-de-id/>
- Global Biodiversity Information Facility - PORTUGAL. (2015). Portal de Dados de Biodiversidade de Portugal. <https://www.gbif.pt/?language=en>
- Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência INESC TEC Research Data Repository. <https://rdm.inesctec.pt/>
- Instituto Hidrográfico. Hidrográfico+. <https://geomar.hidrografico.pt/>
- Instituto Politécnico de Bragança. Instituto Politecnico de Bragança Repositório de Dados. <https://dados.ipb.pt/>
- ISCTE - University Institute of Lisbon. ISCTE Repository <https://repositorio.iscte-iul.pt/> Portugal Current Research Information System (PTCRIS). (2019). Quadro Normativo. Recuperado em 16 Janeiro 2025, de <https://ptcris.pt/quadro-normativo-2/>
- Repositório Polen. Repositório Polen. <https://repositorio.polen.fccn.pt/>
- Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP). <https://www.rcaap.pt/>
- Science Europe. (2018). Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management. Consultado em 16 Janeiro 2025, de https://www.scienceeurope.org/media/jezkhnoo/se_rdm_practical_guide_final.pdf
- UNESCO. (2021). Recomendação da UNESCO sobre Ciência Aberta [programa e documento da reunião]. 34. Consultado em 29 Janeiro 2025, de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949>
- Universidade do Minho. Repositório de Dados da Universidade do Minho. <https://datarepositorium.uminho.pt>
- Universidade de Aveiro. DUnAs. <https://dunas.ua.pt/>
- Universidade de Coimbra. COI CATALOGUE Herbarium of University of Coimbra. <https://coicatalogue.uc.pt>

World Data System International Program Office

1345 Circle Park Drive
Communications Building
Knoxville, TN 37996-0341
01-865-974-2156

Email: wds-ipo@utk.edu
Website: worlddatasystem.org
Instagram: [@wds_ipo](https://www.instagram.com/wds_ipo)
LinkedIn: [@company/world-data-system](https://www.linkedin.com/company/world-data-system)
X (formerly Twitter): [@ISC_WDS](https://twitter.com/ISC_WDS)
Vimeo: [@worlddatasystem](https://vimeo.com/worlddatasystem)

**International
Science Council**